

Checkliste Zotero Crashkurs

Bitte richten Sie vor dem Kurs folgende Komponenten ein (am besten in der genannten Reihenfolge, da es sonst zu Fehlern kommen kann):

1. Eduroam oder VPN

Bei Kursen vor Ort richten Sie bitte das hochschuleigene WLAN eduroam ein. Bei Online-Kursen richten Sie bitte die VPN-Verbindung ein und aktivieren Sie diese vor Kursbeginn. Anleitungen hierfür finden Sie im Helpdesk des Rechenzentrum:

<https://helpdesk.th-ab.de/otrs/public.pl>

2. Microsoft Office /Word

Bitte installieren Sie Word. Über die Hochschule erhalten Sie eine kostenlose Version unter www.studisoft.de.

3. Zotero

Bitte installieren Sie Zotero auf Ihrem Computer: <https://www.zotero.org/download/>

Installieren Sie außerdem die Zusatztools Zotero Connector sowie das Word Plugin:

<https://www.zotero.org/download/connectors> und

https://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation

4. Prüfung der korrekten Installation

Bitte prüfen Sie vor unserem Kurs die korrekte Installation der folgenden Komponenten, sodass wir im Kurs aktiv mit dem Programm arbeiten können:

a) Zotero Connector im Browser

In den Browsern Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome und Opera können Sie den Zotero Connector nutzen, um Quellen schnell und komfortabel aufzunehmen.

Prüfen Sie in ihrem Browser, ob dieses Plug-In installiert und aktiviert wurde. Rufen Sie dazu den folgenden Eintrag im Bibliothekskatalog auf

<http://permalink.bibkatalog.de/ab/BV046887353> und prüfen Sie, ob das Zotero-Symbol bzw. das Buch-Icon in ihrem Browser erscheint. Eine Ansicht der

verschiedenen Browser finden Sie hier:

https://library.uncw.edu/guides/using_zotero_citation_manager

b) Word Plugin

Prüfen Sie, ob in ihrem Word als neuer Reiter „Zotero“ erscheint. Bei fehlendem PlugIn beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

https://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_manual_installation und

<https://www.youtube.com/watch?v=aU1CyYzh3E0>

Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass Zotero kein Dienst der TH Aschaffenburg ist. Bitte informieren Sie sich vor der Installation über die Bestimmungen zum Datenschutz und Nutzungsbedingungen.

<https://www.zotero.org/support/privacy>

Bei Fragen wenden Sie sich im Vorfeld gerne an die Bibliothek biblio@th-ab.de.

